

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O‘QITISHDA MUAMMOLI VAZIYATLAR TAHLILI

M.A.Ahtamqulov, H.F.Xursandov, M.A.Mustaffaqulov, A.S.O‘sarov
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Assistent
o‘qituvchi, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat universiteti Intelektual
tizimlar va kompyuter texnologiyalari fakulteti Kompyuter ilmlari va dasturlash
texnologiyalari yo‘nalishi talabasi

E-mail: muhriddinahtamqulov@gamil.com, +998 93 243-03-60

Annotatsiya: Axborot texnologiyalari fanini o‘qitishda har bir o‘qituvchi, o‘quvchi yoki tadqiqotchining ko‘p qiyinchiliklari bor. O‘qitish va o‘rgatish vositalari, usullari o‘quvchilarning bilim olishida muhim omil sifatida qaraladi. Axborot texnologiyalari fanini o‘qitish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Bu maqolada, biz axborot texnologiyalari fanini o‘qitishda ko‘p qiyinchilikka duch kelgan holatlarni tahlil qilamiz.

Kalit so‘zlar: Muammoli vaziyatlar, motivatsiya, tahlil qilish, qobiliyat, ma’lumot, detal, mustahkamlash, dinamik, muammoli o‘qitish.

Analysis of problematic situations in teaching information technology science

Abstract: Every teacher, student or researcher faces many challenges in teaching information technology. Teaching and learning tools and methods are considered as an important factor in students’ learning. Nowadays, teaching information technologies is one of the urgent problems. In this article, we analyze many challenges faced in teaching information technology

Key words: Problem situations, motivation, analysis, ability, information, detail, reinforcement, dynamic, teaching problematic.

Анализ проблемных ситуаций в преподавании информатики

Аннотация: Каждый преподаватель, студент или исследователь сталкивается со многими проблемами при обучении информационным технологиям. Инструменты и методы преподавания и обучения считаются важным фактором обучения студентов. В настоящее время обучение информационным технологиям является одной из актуальных проблем. В этой статье мы анализируем многие проблемы, с которыми сталкиваются при обучении информационным технологиям.

Ключевые слова: Проблемные ситуации, мотивация, анализ, способность, информация, детализация, реинформация, динамика, педагогическая проблема.

Kirish: Axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etishni ta’minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari sohasidagi kasbga tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining samaradorligini oshirish bo‘yicha ko‘rilayotgan choralar davlat organlari va tarmoq tashkilotlarini malakali IT-mutaxassislar bilan ta’minlash uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

Xususan, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yoʻnalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib oʻqitishga ixtisoslashtirilgan maktab va bir qator xorijiy universitetlar filiallari faoliyati yoʻlga qoʻyilib, tuman va shaharlarda raqamli texnologiyalarga oʻqitish markazlari bosqichma-bosqich tashkil etilmoqda.

Shu bilan birga, respublikaning mehnat bozorida malakali kadrlar yetishmovchiligi axborot texnologiyalari sohasidagi oʻquv dasturlari va uslublarini takomillashtirish, taʼlim muassasalarining IT-kompaniyalar bilan oʻzaro hamkorligini kuchaytirishni taqozo etmoqda[1].

Oʻzbekistonning axborot texnologiyalari sohasidagi rivojlanishlari hayratlanarli muammolar va muhim hal qilish usullarini oʻz ichiga oladi. Oʻzbekiston bu sohada oʻzgarishlarni kuzatib boradigan, biznes va taʼlim sohalariga koʻproq ixtisoslashtirilgan, turli sohalardagi muammolarni yechish uchun xalqaro standartlarga rioya qilishga intiladigan mamlakat. Bundan tashqari, Oʻzbekiston hukumatining informatika sohasida amalga oshirgan qoʻshimcha islohotlar va siyosiy qarorlari ham, sohani yanada rivojlantirishga yoʻnaltirgan. Bu kengayishlar natijasida, Oʻzbekiston elektron hukumatning oʻrni yanada kuchayib bormoqda va axborot kommunikatsiyasi sohasida yuqori tezlikli internet ulanishlari va mobil kommunikatsiya tarmoqlari faollashtirilmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasining ijtimoiysiyosiy mustaqillikka erishganligiga yigirma olti yil toʻlmoqda. Kishilik jamiyati tarixi uchun bu davr nisbatan qisqa vaqt hisoblansa-da, mustaqillik yillarida Respublikamiz ijtimoiy hayotining barcha sohalarida tub islohotlar amalga oshdi. Jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarida qaror topgan munosabat mazmuni oʻzgarib, yangicha qarashlar vujudga keldi. Iqtisodiy ishlab chiqarish jarayonida rivojlangan bozor munosabatlari ustuvor oʻrin egallayotgan boʻlsa, madaniy sohada milliy va umuminsoniy qadriyatlar uygʻunligiga erishish – ijtimoiy taraqqiyotni taʼminlovchi asosiy omillardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Jamiyat hayotining ijtimoiy-siyosiy sohasida olib borilayotgan harakat davlat va jamiyat qurilishining umumiy mohiyatini ifodalaydi. Bugungi kunda taʼlimga koʻrsatilayotgan eʼtibor oʻquv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim oʻrin tutadi[2].

Axborot texnologiyalari fanini oʻqitishda muammoli vaziyatlar va ularning sabablarining aniq tahlili qilinishi kerak. Oʻqituvchilar bu vaziyatlarni tushuntirib, ularni hal qilish usullarini topish uchun oʻzlashtirishlari lozim. Bu boʻyicha koʻplab sabablarga eʼtibor berilishi kerak.

Muammoli taʼlim – ilmiy bilishni rivojlantirish zarurligini ifodalashning subʼektiv shaklidir. U muammoli vaqtning, yangi jamiyat rivojlanishi jarayonida bilish va bilmaslik oʻrtasida obʼektiv ravishda vujudga keladigan vaziyat. Muammoli vaziyat bolaning maʼlum ruhiy holati boʻlib, bu holat maʼlum topshiriqni bajarish jarayonida ziddiyatni anglash tufayli vujudga keladi. “Muammoli vaziyat” metodi - taʼlim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning bir qancha echimini topish, eng toʻgʻri xulosaga kela olish koʻnikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir. Eng avvalo “Muammoli vaziyat” metodi uchun tanlangan muammoning murakkabligi darajasi taʼlim oluvchilarning bilim darajalariga mos kelishi lozim. “Muammoli vaziyat” lar

tanlanganda bolaning yosh jihati, bilim darajasi inobatga olinishi muhimdir. Ular qo'yilgan muammoning echimini topishga qodir bo'lishlari kerak, aks holda echimni topa olmagach, ta'lim oluvchilarning qiziqishlari so'nishiga, o'ziga bo'lgan ishonchlarining yo'qolishiga olib keladi[3].

“Informatikani o'qitish” – bu sohada talaba muvaffaqiyatga erishmaguncha zaruriy innovatsiyalarni amalga oshirish, shu jumladan: “mashqlar taqdimoti (tarqatma materiallar)” talabalarga berilgan topshiriqlarni bajarish uchun qo'llanma sifatida berilishi mumkin[4].

Axborot texnologiyalari fanini o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish muhimdir. Dars davomida albatta talabalarning o'zlashtirishini tekshirish muhim hisoblanadi[5].

AKT sektorini jadal rivojlantirish O'zbekiston Respublikasini iqtisodiy siyosatini ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-sonli Farmonida ta'kidlaganidek, – axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini iqtisodiyotga, ijtimoiy sohaga, boshqarish tizimiga tatbiq etish kerak[6].

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash muammolari ta'limni modernizatsiyalashning zamonaviy vazifalaridan biri bo'lib, lekin u harqanday ta'lim tizimi rivojlanishining barcha bosqichlarida u yoki bu darajada mavjud bo'lib kelgan va ta'limga tabaqalashtirilgan va individual yondashish orqali hal etilgan. Ustozning burchi va ne'mati shundan iborat, deb bilaman. Talabanning o'zini namoyon qilishi va o'zini anglash yo'lini ko'rsatishi uchun sharoit yaratish. Mening fanlarim informatika va matematika shaxsni har tomonlama rivojlantirish, shuning uchuni qtidorli bolalarni aniqlash uchun katta imkoniyatlarga ega, chunki bu yerda boshqa hechqanday joyda bo'lmaganidek, fanlararo aloqalar amalga oshiriladi[7].

Muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, axborot texnologiyalari fanini o'qitishning muhim bir qismidir. Bu usullar o'qituvchilar uchun talab qilgan vaqt va tajribaga ega bo'lishni talab qiladigan jarayonlardir. Bu usullar orqali o'qituvchilar, talabalarining muammolarni tushunish, ularning o'zlashtirish va yechish qobiliyatlarini oshirish, va fan bilimlarini samarali tarzda o'rgatishga intiladilar.

Axborot texnologiyalari fanini o'qitishda muammo va vaziyatlar tahlili sohasida ma'lumot topish uchun bir nechta yo'llari mavjud. Bu tahlil o'quv jarayonining muhim bir qismini tashkil etadi, chunki axborot texnologiyalari har bir sohada o'zining muammolarini va rivojlanayotgan yondashuvlarni o'rganishga muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. Quyidagi muhim nuqtalarni keltirib o'tamiz:

Birinchi muammoli vaziyat o'quvchilarning ilmiy bilimlarga qiziqishini yo'qotishi bo'lishi mumkin. Axborot texnologiyalari fanining mutaxassisligi va kerakli ko'nikmalarga ega bo'lish uchun, o'quvchilar o'zlarini qanday qilib o'rganishlari kerakligini tushunmaydilar. Bu esa o'quvchilarda motivatsiyani pasaytirishi mumkin va bu vaziyatning hal qilinishi uchun o'qituvchining o'quvchilarga qiziqishlarni oshirish, ilmiy bilimlarning amaliyotga ta'sir qilishini ko'rsatish va qiziqishlarini o'zlashtirish uchun qiziqarli darslar va mashg'ulotlar tashkil etish talablarni o'z ichiga oladi.

Ikkinchi muammoli vaziyat o'qituvchilarning ma'lumotlarini to'g'ri va samarali ko'rsatish qobiliyatidan mahrum bo'lishi bo'ladi. Axborot texnologiyalari sohasining o'zgaruvchanligi bilan birga, yangiliklarni barqaror tarzda o'rganish va o'qitish talab qilinadi. O'qituvchilar esa o'zlarining munosabatlari va ko'rsatish usullarini yangilashlari lozim. Bu esa o'qituvchilar uchun qiziqishlarni oshirish, o'zlarining bilimlarini doimiy ravishda yangilash va rivojlantirish, yangi texnologiyalardan foydalanish va o'quvchilarga axborot texnologiyalari faniga qiziqishlarini oshirish uchun ilmiy yutuqlar va namunaviy darslar bilan olib borilishi kerak.

Uchinchi muammoli vaziyat o'qitish jarayonida tashqi faktorlarning ta'siri bo'lishi mumkin. O'qituvchilar o'quvchilarni, o'zining o'ziga xos sharoitlari, maslahatlari yoki tashqi olam tasiridan chiqarib ola bilmaslik talabalar darslarni yaxshi o'zlashtirishga qarshilik qilishi mumkin.

1. Soat hajmi va kurs: O'qitish jarayonining soat hajmi va kurslarni tahlil qilish muhimdir. O'quv jarayoni tashkil etilgan bo'lishi kerak, va bu darsliklar, laboratoriya ishlari, amaliyotlar, loyihalar va boshqa ta'lim vositalarini qamrab olgan kurslarga ega bo'lishi lozim.

2. O'qituvchi tayyorlashi: O'qituvchi, axborot texnologiyalari sohasida mutaxassis bo'lishi kerak. O'qituvchilar yangi texnologiyalarni o'rganishda va talabalarga o'rgatishda ko'p qat'iyatga ega bo'lishi kerak.

3. Texnik vositalar va resurslar: O'quv jarayoni texnik vositalar, laboratoriya, kompyuterlar, internet, dasturlar va boshqa resurslar bilan yaxshi ta'minlanishi kerak. Talabalar o'zlarini eng so'nggi axborot texnologiyalari bilan tanishtirish uchun kerakli jihozlardan foydalanishi kerak.

4. Amaliyotlar va loyihalar: O'quv jarayonida amaliyotlar va loyihalar o'tkazish, talabalar uchun texnik mahoratni amaliy ko'rinishda rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Bu shuni anglatadi ki, talabalar o'rganish jarayonini o'zlashtirish orqali axborot texnologiyalarini o'rganadilar.

5. Sozlamalar va yangi texnologiyalar: Axborot texnologiyalari tez-tez yangilanib borayotgan soha. O'quv jarayonida sozlamalar va yangi texnologiyalarni integratsiyalash talabalarga so'nggi rivojlanayotgan texnologiyalarni o'rganish imkoniyatini beradi.

6. Hamkorlik va tajribali o'qituvchilar: Hamkorlik, o'quv jarayonida ishonch va tajriba olishga yordam beradi. O'qituvchilar o'z tajribalarini o'quvchilar bilan baham ko'rishlari, amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etishlari, texnologik muammolarga jamoaviy yechim topishda ulug'lanish keltiradi.

7. Murojaat va maqsadlarni aniq qilish: O'qituvchilar va o'rganuvchilar o'quv jarayonining maqsadlarini aniq va umumiy ta'riflashlari kerak. O'qitish jarayonida texnologiyalarni o'rganishni hamkorlik va maqsadlar bilan muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun aniq murojaat qilish zarur.

Birinchi qadam, muammoli vaziyatni tahlil qilish uchun muhim ma'lumotlarni to'plashdan iboratdir. Bu ma'lumotlarni o'qituvchi o'quvchilardan olishi mumkin, masalan, ularning muammolarini yoki tushunmovchiliklarini haqiqiy misollar bilan tushuntirishlari so'ralish orqali. O'qituvchi muammoli vaziyatni tushunish uchun o'quvchilar bilan muloqot qilib muhim detallarni aniqlab,

ularga bir xil savollarni berishga intiladi. Bu usul orqali, o'qituvchi muammoli vaziyatni tahlil qilish uchun kerakli ma'lumotlarni to'plab oladi.

Ikkinchi qadam, muammoli vaziyatni tahlil qilish uchun ma'lumotlarni tahlil qilishdir. O'qituvchi muammoli vaziyatdagi tushunchalarni, muammolarni yoki kamchiliklarni aniqlab, ularni tahlil qilish uchun yo'l harakatlarini belgilayadi. Bunda, o'qituvchi o'quvchilarni muammoli vaziyatini tahlil qilishni qanday qilib ishlab chiqadi va uni hal qilishda qanday yordam berishadi, fikrlash va maslahat bera oladi. Tahlil jarayoni o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga yordam beradi.

Uchinchi qadam, muammoli vaziyatni hal qilish usullarini belgilashdir. Bu usullar o'qituvchining o'quvchilarni muammolarini yechish uchun maslahat berishini, o'quvchilarning o'zlarini rivojlantirishlari uchun qo'llab-quvvatlashini talab qiladi.

O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, Axborot texnologiyalari fanini o'qitishda muhim bir qismidir. Bu fan, tezroq yangiliklar va o'zgarishlar bilan o'zgartirilayotgan dinamik sohalaridan biridir. Bu esa, o'quvchilarning ilg'orligini va qiziqishini saqlab turishni talab qiladi.

Motivatsiya oshirish uchun bir qator usullar mavjud. Birinchi navbatda, o'quvchilarga fan haqida qiziqarli va maqbul ma'lumotlar taqdim etish kerak. Bu, o'quvchilarning fan bilimlarini rostdan ham oshirish uchun muhimdir. O'qish materiallarini qiziqarli va o'quvchilarning amaliyotda qo'llashga imkoniyat beruvchi resurslarni tuzish juda muhimdir. Misol uchun, o'quvchilarga qiziqarli video darslar, interaktiv testlar, loyihalar va boshqa amaliy mashg'ulotlar taklif qilish, ularga o'rganish jarayonida motivatsiyani oshirishi mumkin.

Ikkinchi navbatda, o'quvchilarning shaxsiy maqsadlarini tushunish va ularga muvofiq murojaat qilish juda ahamiyatli. Har bir o'rganuvchi o'zining o'ziga xos maqsadlari va istaklari bilan o'qishni davom ettiradi. Bu sababli, o'qituvchi o'quvchilarning maqsadlarini tushunish va ularga qo'llab-quvvatlash uchun ilg'or usullar topishga intilishi kerak. O'quvchilarga o'z faniga bo'lgan qiziqishlarini qondirish va ularga qiziqtirgan mavzularda qo'shimcha materiallar taqdim etish, ularga o'quv jarayonida xayollarini rivojlantirishga imkoniyat berishi mumkin.

Barcha shunday chora-tadbirlar bilan birga, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ularni axborot texnologiyalari faniga qiziqtirish osonlashadi. Bu esa o'quvchilarning fan bilimlarini yaxshilash va o'zlashtirish jarayonini yanada yengillashtiradi. O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish har bir o'qituvchi uchun muhim bo'lib, ularga o'quvchilarga fanni o'zlashtirishlari uchun kerakli kuchni topa olishiga yo'l ochib beradi.

Axborot texnologiyalari fanini o'qitishda muammoli vaziyatlar bilan uchrashish odatda o'zgartirib boradigan bir masaladir. O'qituvchi uchun qo'llanmalar va dars materiallarini to'liq va aktual yangilash muhimdir. Bu, talabalarga fan bilimlarini to'liq o'rgatish va ularni texnik yangiliklarga tayyorlashda juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu misol bilan, o'qituvchi yangi dars materiallarini yaratishga va mavjud bo'lganlarni yangilashga vaqt va energiya sarf qilishi mumkin. Yangilash jarayonida, o'qituvchi yangi ma'lumotlarni qo'shish,

sohalarni yanada tafsilotli o'rganish va talabalarni aktual muammolarga bag'ishlangan yangi mashq va vazifalarni taklif qilishga fikr qilishi kerak.

Bundan tashqari, qo'llanmalar va dars materiallarini yangilashning bir qismini har yili taqvimli tarzda amalga oshirish ham muhimdir. Bu, fan sohasidagi eng so'nggi texnologik yangiliklarni va o'qituvchining ko'nikmalari va tajribalarini talabalarga o'rgatishga imkoniyat beradi. O'qituvchilar uchun web-saytlar, onlayn platformalar, ilova va dasturlar orqali dars materiallarini yangilash hamda talabalarga didaktik materiallar taqdim etish imkoniyatlarini oshirish zarur bo'ladi.

Qo'llanmalar va dars materiallarini yangilash jarayonida o'qituvchilar hammasini bir xil ko'rinishida olishi hamda kollektiv ish tizimi bilan ishlashi muhim bo'ladi. Bu, ularning fikr va tajribalarini almashtirish, yangi fikrlar va usullarni kashf qilish va o'zaro himoya va yordamlashuvni oshirishga imkon beradi. O'qituvchilar bir-biriga ko'maklashish, yangi materiallarni tahlil qilish, o'zaro fikrlashish va o'qitish usullarini baholash orqali, qo'llanmalar va dars materiallarini yangilashda yuqori sifat va samaradorlikni ta'minlashga erishishlari mumkin bo'ladi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda muammoli o'qitish texnologiyasining maqsadi ta'lim olayotgan talabalar bilan ishlash jarayonida ham psixologik ham tarbiyaviy ham ta'limiy masalalar, muammolar ularni tahlil qilish, turlicha savollariga javob qidirish, muammoli vaziyatlar ularni hal etish yo'llari bilan yangi ko'nikma va bilimlarni o'zlashtirib, kasbiy-faoliyatida muammoli vaziyatlar vujudga kelganda bilimlarga tayanish va hal etishga o'rgatish ko'nikmasini shakllantirishdan, axborot texnologiyalari faniga qiziqish uyg'ota olishdan iborat. Bu qarashlar o'quv jarayonini rivojlantirishga va texnologiyalarni o'rganish jarayonlarini muvaffaqiyatli tashkil etishda yordam beradi. O'rganish jarayoni, yangi axborot texnologiyalariga mos ravishda o'quvchilarni tayyorlash, yangi texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanish jarayonida rivojlanishga va yangidan-yangi axborot texnologiyalari faniga oid bilimlarni egallashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev Toshkent sh., 2020 yil 6-oktabr, PQ-4851-son qarori
2. Suyunov I Informatika ta'limiga yangicha yondashuv asosida ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. dissertatsiya.
3. Qodirova H.Y "Science and Education" Scientific Journal Muammoli ta'lim texnologiyasi o'qitishning eng samarali usuli sifatida August 2023 / Volume 4 Issue 8 (249 b)
4. Xursandov. H.F (2023). Ta'lim jarayonida turli xil dasturiy vositalarning qo'llanilishi. Miasto Przyszłości, 36, 442.
5. Azizkulov Baxtiyor, Xursandov Hamidillo, & Meliboyev Ibroxim. (2023). Axborot texnologiyalari fanini samarali o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 516 b
6. R.R. Majidov Informatika fanini o'qitish metodikasi, o'quv qo'llanma. Toshkent-Iqtisodiyot 2019 yil 14 b

7. Ergashev. E.E “Ilm-fan muammolari magistrantlar talqinida ”mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitishda o‘quvchilar bilan ishlashning zamonaviy metodlari.296 b
8. M. Aripov, B. Begalov, U. Begimquloy, U. Mamarajabov Axborot texnologiyalari “O‘quv qo‘llanma” T-2009.
9. O.Kenjaboyev, M.Jumaniyazova, M.Tillashayxova—Informatika va axborot texnologiyalari “O‘quv qo‘llanma” T-2013
10. T.S.Safarov, SH.U.O‘roqov,R.R.Baxromov Informatika va axborot texnologiyalari. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘likni saqlash vazirli tomonidan tibbiyot oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma sifatida tavsiya etilgan T-2006